

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari 10 <i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	10
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida)..... 14 <i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	14
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi 17 <i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	17
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari..... 22 <i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	22
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi 27 <i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	27
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari..... 31 <i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	31
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar..... 36 <i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	36
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English..... 39 <i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	39
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi 45 <i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	45
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni 49 <i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	49
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях 53 <i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	53
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish 57 <i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	57
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish..... 60 <i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	60
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики 64 <i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	64
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi 69 <i>A. R. Xodjanov</i>	69
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов 73 <i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	73
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari..... 78 <i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	78
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati 81 <i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	81
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi 84 <i>Faxriddin Karimov</i>	84
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari..... 88 <i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	88
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 91 <i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	91
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact..... 94 <i>I. Imomov</i>	94

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umriniso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>	
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>	
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>	
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>	
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>	
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>	
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>	
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>	
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>	
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>	
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>	
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>	
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>	
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>	
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>	
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>	
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>	
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINING BADIY VA OBRAZLI ISTE'DODINI MEDIA TA'LIM ORQALI RIVOJLANTIRISH

UDK: 37.2-378

Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi

Urganch RANCH texnologiya universiteti

“Pedagogika va aniq fanlar” kafedrasida o'qituvchisi

ORCID:0009-0008-6844-5360

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak mutaxassislarning media ta'limdan foydalanishlari uchun talabalarning badiiy va obrazli iste'dodini takomillashtirish masalasi yoritilgan. Bo'lg'usi o'qituvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish maqsadida ularning iste'dodini yuzaga chiqarish hamda ommaviy axborot vositalari tomonidan taqdim etilayotgan ma'lumotlarni to'g'ri idrok etish, tanqidiy tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini shakllantirish muhimligi ta'kidlangan. Shuningdek, tadqiqot ishida oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning darsdan tashqari to'garaklarda badiiy va obrazli iste'dodini rivojlantirishga qaratilgan jihatlarni tahlil qilgan.

Kalit so'zlar: mediasavodxonlik, media ta'lim, ommaviy axborot vositalari, faoliyat, iste'dod, daho, badiiy iste'dod, obrazli iste'dod.

Abstract: This article aims to improve students' artistic and figurative talent to facilitate the use of media education as future specialists. It explores ways to reveal the talents of future teachers in order to foster their creative activity and teaches them how to correctly perceive, critically analyze, and evaluate information provided by mass media. Additionally, the research focuses on the development of artistic and figurative talent among students studying in higher education institutions through extracurricular activities.

Key words: media literacy, media education, mass media, activity, talent, genius, artistic talent, figurative talent.

Аннотация: Данная статья направлена на совершенствование художественно-образного таланта студентов для использования медиаобразования в качестве будущих специалистов. В статье рассматривается раскрытие талантов будущих учителей для развития их творческой активности, а также обучение правильному восприятию, критическому анализу и оценке информации, предоставляемой средствами массовой информации. Кроме того, в научном исследовании рассматриваются аспекты развития художественно-образного таланта студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, в кружках во внеучебное время.

Ключевые слова: медиаграмотность, медиаобразование, средства массовой информации, активность, талант, гений, художественный талант, образный талант.

KIRISH

Keyingi yillarda iqtidorli bolalar bilan ishlash jamiyat miqyosida ham, davlat miqyosida ham ustuvor yo'nalish sifatida alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi vaqtda iqtidor muammosi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu, birinchi navbatda, jamiyatning g'ayrioddiy ijodiy shaxslarga bo'lgan ehtiyoji bilan bog'liq. Zamonaviy muhitning noaniqligi insondan nafaqat yuqori faollikni, balki mahoratini hamda nostandart xatti-harakatlarni ham talab qiladi. Iqtidorli bolalarni aniqlash va tarbiyalash ta'lim tizimini takomillashtirishning asosiy vazifalaridan biridir. Iqtidorli bolalar bilan ishlashning murakkabligi va o'ziga xosligi uni amalga oshirishda turli mutaxassislarni jalb qilishni talab qiladi: o'qituvchilar, psixologlar, madaniyat arboblari va boshqalar. Iqtidorli bolalarning salohiyatini maksimal darajada oshirish uchun zarur sharoitlarni yaratish lozim. Bolalarning ijodiy va intellektual iste'dodining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda individual yondashuv asosida shaxsiy va kasbiy o'zini o'zi belgilash jarayonini shakllantirish muhimdir. Mamlakatning milliy genofondini asrab-avaylash, intellektual va ijodiy faoliyatning turli sohalarida bo'lajak yuqori professional elitani shakllantirishga qaratilgan iqtidorli bolalarni aniqlash, rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Har qanday sohadagi zamonaviy mutaxassisning yuqori professionalligini ommaviy axborot vositalaridan samarali foydalanish qobiliyatisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogikadagi media-ta'lim yo'nalishi ommaviy axborot vositalariga asoslangan holda shaxsni rivojlantirishga, ommaviy axborot vositalari bilan muloqot qilish madaniyatini shakllantirishga, ijodiy va kommunikativ qobiliyatlarni, tanqidiy fikrlashni, media-matnni sharhlash, tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Media-texnologiyalar yordamida o'z-o'zini ifoda etishning turli shakllarini o'rgatish iqtidorli bolalarni rivojlantirishda media-ta'lim imkoniyatlaridan foydalanishni dolzarblashtiradi. Xususan, media-ta'lim o'quvchi shaxsning kognitiv sohasini kengaytirishga, ijodiy tasavvurini rivojlantirishga yordam beradi, bu esa uning tafakkurining xayolot qobiliyatini oshiradi.

B. M. Teplov va S. L. Rubinshteyn ^[1] iqtidorli shaxslarning individual farqlarini tushunishda muhim omillarni aniqlab berdi. Yu. Z. Gilbux tomonidan ham ajoyib tadqiqot ishlari olib borildi. Ushbu olimlar bilan birgalikda iqtidorli bolaning individualligini namoyon qilish uchun katta imkoniyatlar yaratadigan tabaqalashtirilgan ta'lim tizimi ishlab chiqildi. Keling, "bolalar iqtidori" tushunchasini ko'rib chiqaylik. Ba'zi olimlarning fikricha, qobiliyatlar tabiatan tug'ma bo'lib, muhit va tarbiya esa inson tabiatiga xos bo'lgan jihatlarni namoyon etadigan shart-sharoitlardir. Pedagogikaning vazifasi tabiiy qobiliyat darajalarini aniqlashdan iborat. Qobiliyatlarining shakllanishi va rivojlanishi shaxsning faoliyatida katta rol o'ynaydi ^[2].

Qulay sharoitlarda har bir bola o'zining iqtidorli ekanligini isbotlay oladi. G'ayrioddiy qobiliyatlar va yorqin iste'dodlar miyaning maxsus tuzilishiga, nazariy yoki badiiy tafakkurga moyillikka asoslanadi. Shuningdek, bu jarayonga ko'zning maxsus aloqasi, xayoliy fikrlash, qo'lning motorli ko'nikmalari, eshitish va tasavurning o'ziga xos o'zaro ta'siri; sezgir va o'tkir reaktiv asab tizimi; tana harakatini muvofiqlashtirish organlari o'rtasidagi munosabatlar ham ta'sir ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bolalar iqtidorining bunday noyob hodisalari alohida e'tiborga loyiq. Biroq, ular o'qituvchi va pedagoglarni har bir oddiy bolaning iqtidorini aniqlash muammosidan chalg'itmasligi kerak. Barcha bolalarning o'zlarini ijodiy namoyon etishlari uchun qanchalik ko'p imkoniyatlar yaratilsa, iqtidorli bolalarni keng miqyosda kashf qilish va tarbiyalash imkoniyati shunchalik ortadi. Ular keyinchalik kamdan-kam uchraydigan, yorqin va iqtidorli shaxslarga aylanadi.

Shuning uchun pedagogikaning vazifasi bolalarning genetik iqtidorini universal nuqtayi nazardan baholab, nafaqat yorqin e'lon qilingan iqtidorli bolalar bilan ishlash metodikasini yaratish, balki ijodiy o'zini ifodalash uchun faoliyat sohasini ta'minlashdir. Iqtidor, iste'dod va daho inson faoliyatining u yoki bu sohasidagi yorqin, individual, noyob ijodiy, intellektual, hissiy va jismoniy qobiliyatlar majmui sifatida namoyon bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qobiliyatlar shaxsni boshqalardan ajratib turadigan individual psixologik xususiyatlar sifatida qaraladi. Muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkoniyati aynan qobiliyatlarga bog'liq.

Iqtidorlilik – bu insonning faoliyatda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini belgilovchi qobiliyatlar majmuasining sifat jihatidan o'ziga xos birikmasidir ^[1].

Qobiliyatlarining sifati ularni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan faoliyat turi bilan belgilanadi. Ular inson haqida nafaqat uning nimaga qodirligini, balki qobiliyatlarining sifat darajasini ham bildiradi. Sifatiga ko'ra qobiliyatlar quyidagi turlarga bo'linadi: matematik, texnik, badiiy, adabiy, musiqiy, tashkiliy, sport va boshqalar.

Turli harakatlarni bajarish uchun umumiy qobiliyatlar talab etiladi. Masalan, mushohada yuritish qobiliyati rassom, yozuvchi, shifokor va olim uchun muhimdir.

Bolalikdagi iste'dodning o'zi kattalikka yetganda yuqori natijalarga erishishni kafolatlamaydi. Iste'dod – bu yangilik yaratish, yuksak mukammallikka erishish va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan faoliyat mahsulini olish imkonini beruvchi iqtidor rivojlanishining sifat darajasidir.

Daho – inson faoliyatining u yoki bu sohalarida tub o'zgarishlar qilish imkonini beruvchi iste'dodning eng yuqori darajasidir.

Iqtidor – bu insonning faoliyatda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini belgilovchi qobiliyatlarining sifat jihatidan noyob birikmasidir.

Bolalik davrida namoyon bo'lgan qobiliyat belgilarining samaradorligini baholash va ularning kelajakdagi rivojlanishini oldindan ko'ra bilish mushkul. Ba'zan bolaning qobiliyatlarining yorqin namoyon bo'lishi dastlabki muvaffaqiyatga erishish uchun yetarli bo'lsa-da, bu haqiqiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan yutuqlarga yetaklamasligi mumkin. Biroq, agar ota-onalar yoki o'qituvchilar bolaning rivojlanishini o'z vaqtida to'g'ri yo'nal-tira olsalar va bola sabr-toqatli bo'lsa, bu kelajakdagi muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Media-ta'lim talabani ijodiy shaxsini shakllantirish bilan bog'liq bir qator muammolarni hal qilishga imkon beradi. Jumladan, insonparvarlik g'oyalari va qadriyatlariga yo'naltirilgan estetik ongni rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish, ommaviy axborot vositalari matnlarini tahlil qilish, shuningdek, ommaviy axborot vositalari bilan ishlash usullari va shakllarini amaliyotda o'rganish imkonini beradi. Media o'qituvchisining asosiy vazifasi – talabalarni ommaviy axborot vositalari matnlarini baholash va tanqidiy tahlil qilishga o'rgatishdan iborat.

Auditoriyaning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan media-ta'lim nazariyasining asoschisi va yetakchi vakili mashhur britaniyalik media pedagog L. Masterman hisoblanadi. Ushbu nazariyaning nazariy asosi ommaviy axborot vositalari orqali turli ijtimoiy guruhlar o'rtasida xulq-atvor namunalari va ijtimoiy qadriyatlarini tarqatishga yo'naltirilgan "kun tartibi" nazariyasiga asoslanadi.

Shu nuqtai nazardan, media-ta'limning asosiy maqsadi – auditoriyani ommaviy axborot vositalarining manipulyatsion ta'sirini tahlil qilish va aniqlashga o'rgatish, shuningdek, zamonaviy demokratik jamiyatdagi axborot oqimini boshqarish bo'lib hisoblanadi.

L. Masterman ommaviy axborot vositalarini o'rganishning asosiy yo'nalishlarini tanqidiy fikrlashni rivojlantirish nuqtai nazaridan quyidagicha belgilaydi:

- Ommaviy axborot vositalariga kim egalik qiladi, ularni kim nazorat qiladi va axborot yaratish uchun kim javobgar?
- Dunyo qanday qadriyatlar asosida tasvirlanadi?
- Tomoshabinlar ushbu axborotni qanday qabul qiladi? ^[5].

Media-ta'lim o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlari darajasini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bu ularning intellektual va ijodiy salohiyatini boyitish hamda iste'dodni rivojlantirishga yordam beradi. Talabalar ta'lim ma'lumotlarining yangi manbalarini o'zlashtiradilar, jumladan, ommaviy axborot vositalaridagi ijodiy faoliyat bo'yicha o'z tajribalarini shakllantiradilar.

Media-ta'lim jarayonida talabalarga bilim va ko'nikmalarga qo'yiladigan quyidagi talablar belgilanishi mumkin:

- Talabalar media-ta'lim terminologiyasini o'zlashtirishlari kerak.
- Barcha media-matnlarida "xabarlar" mavjudligini tushunishlari zarur.
- Ommaviy axborot vositalari matni va atrofda voqelik o'rtasidagi munosabatni anglashlari lozim.
- Olingan bilimlar asosida talabalar har xil turdagi media-matnlarni yaratishlari, o'zlarining media-loyihalarini ishlab chiqishlari hamda boshqa odamlar tomonidan yaratilgan media-matnlarni tahlil qilish va muhokama qilishlari kerak ^[5].

Talabalarning badiiy va obrazli iste'dodini rivojlantirish uchun media-klub tashkil qilish maqsadga muvofiqdir. Shu munosabat bilan biz "Jurnalist" media-klubini taklif qilamiz.

Media-klub darslarini tashkil qilish uchun quyidagi taxminiy sxema taklif etiladi:

1. Kirish qismi
2. Asosiy qism
3. Talabalar tomonidan uyda bajarilgan ijodiy ishlarni taqdim etish.
4. O'qituvchining yangi mavzu bo'yicha ma'ruzasi.
5. O'rganilayotgan mavzu yuzasidan o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi suhbat.
6. Muammoli masalalarni muhokama qilish.
7. Tematik yoki rolli o'yinlarni o'tkazish.
8. Ijodiy vazifalarni bajarish.
9. Yakuniy qism
10. Darsni yakunlash.

Shu bilan birga, biz media-ta'limda turli xil o'yin usullaridan foydalanishni taklif qilamiz: "Ovoz va tasvir", "Joy va kadr", "Boshlanishi va oxiri", "Tomoshabinlarni jalb qilish", "Ommaviy axborot vositalari matnlarini taq-qoslash", "Taqlid" va boshqalar.

Shuningdek, quyidagi ijodiy vazifalardan foydalanish mumkin:

- Ramkani (fotosurat, plakat, reklama afshasi) unda aks etgan voqealar nuqtai nazaridan tahlil qilish.
- Ommaviy axborot vositalari matnida tasvirlangan muayyan vaziyatni davom ettirish.
- Qisqa hikoyani o'qib, uni qanday suratga olish mumkinligi haqida fikr yuritish.
- Yozma senariy asosida "Sinfidagi o'zgarish" nomli qisqa video suratga olish.
- O'n daqiqalik teleradio yangiliklarini tayyorlash (ma'lumot yig'ish, intervyu olish, matn yozish, bog'lash, o'qish).
- Ommaviy axborot vositalari (gazetalar, jurnallar, eshittirishlar, filmlar) manbasini tadqiq qilish.

Masalan, "OAV haqida nimalarni bilamiz?" mavzusidagi media-klub darsida sahna boshlanishidan oldin talabalar ixtiyoriy ravishda rollarni tanlashlari mumkin: maxsus muxbir, sport muxbiri va boshqalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida aytish mumkinki, talabalarning badiiy va obrazli iste'dodini rivojlantirishda media-ta'lim ayniqsa muhim ahamiyatga ega, chunki u hissiyot, aql-zakovat, mustaqil ijodiy fikrlash, dunyoqarash va inson individualligini rivojlantirish vositasidir.

Media-ta'lim tanqidiy fikrlash, media matnlarni idrok etish va baholash, media matnning asosiy ma'nosini ajratib ko'rsatish hamda og'zaki tasvirlar asosida yangi konstruktsiyalar yaratish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

"Jurnalist" media-klubi talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish, badiiy va obrazli iste'dodini shakllantirishda media-ta'limdan foydalanishning samarali shakli sifatida tavsiya etiladi. Ushbu klub darslarida turli o'yin usullari va ijodiy topshiriqlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Media-ta'limning turli usullari va shakllari mavjud bo'lib, ularni tanlash talabalarning yoshi va ta'lim muassasasining turiga bog'liq. Media-ta'lim usullari talabalarga media matnlarning estetik, ijtimoiy, g'oyaviy va siyosiy jihatlarini tushunish va tanqidiy baholash, shuningdek, ijodiy salohiyatlarini rivojlantirish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Теплов Б. М. Способности и талант. Избранные труды: в 2-х томах. – М., 1995. – Вып. 1.
2. Рубинштейн С. Л. Способности. Основы общей психологии: в 2-х томах. – М., 1989. – Вып. 2.
3. Федоров А. В. Медиаобразование будущих учителей / А. В. Федоров. – Таганрог, 2005. – 314 с.
4. Федоров А. В. Медиаобразование и медиаграмотность / А. В. Федоров. – Таганрог: Издательство Кучмы, 2004. – 340 с.
5. Риджи Н. П. Использование медиаобразования в образовании детей. – Таганрог, 2011.
6. Umumiy pedagogika / E. M. Xudoynazarov, I. A. Abdrimov, G. M. Xalillayeva, M. M. Doschanova. – BOOKMANY PRINT, Toshkent, 2023.
7. Mediasavodxonlik va axborot madaniyati / E. M. Xudoynazarov, G. M. Xalillayeva, A. F. Sabirova, J. S. Raximboyev. – BOOKMANY PRINT, Toshkent, 2023.
8. Xalillayeva G. M. Bo'lg'usi o'qituvchilar media ta'limdan foydalanish uchun tanqidiy fikrlashlarini takomillashtirish // Tamaddun Nuri jurnali. – 11-son, 2024-yil.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.